

TEXNIKUMLARDA O'TKIR HOSHIMOV HAYOTI VA IJODINI O'RGANISH

Yuliyeva Mahtob Nasilloyevna

O'zbek adabiyoti darslarida o'quvchining kitobxonlik darajasi, o'qilgan asarni tushunishning chuqurligi aniqlanadi. O'zbekcha nutqning rivojlanish darajasi belgilanadi. O'zbek adabiyoti darslarida adabiy asarlarni o'rganishdan maqsad o'zbekning ruhiyatini anglatish orqali o'quvchining ma'naviy dunyosini boyitishdan iboratdir. Buning uchun o'quvchi o'zbek abiyotning nazariy asoslari bilan ma'lum darajada tanish bo'lishi talab etiladi. Qolaversa, nazariy tushunchalarni bilgan o'quvchi badiiy hodisani tahlil qilganda, asar haqida gapirganda fikrini asosli ifodalay oladi. Ayni vaqtda badiiy asar o'rganish adabiy-nazariy tushunchalarni o'zlashtirish uchun emas, balki adabiy-nazariy tushunchalarni o'rganish badiiy asarlarni to'laroq anglash uchun kerakligi hamisha diqqat markazida bo'lishi lozim. Ular o'rganilgan asarning badiiy go'zalligini ochish uchun kerak. Bu o'rinda birinchi planda adabiy-nazariy bilimlarni o'zlashtirish emas, balki adabiy asarlarni o'zlashtirish jarayonida o'quvchining ma'naviyatini boyitish turadi. O'zbek adabiyoti darslarida muayyan asarni o'rganishda uni yaratgan adib hayotidan shu asarning yaratilishi doir faktlardan foydalanish katta samara beradi. Yozuvchi shaxsiyatiga xos xususiyatlar, uning hayotida kechgan voqea-hodisalar badiiy asar mazmuniga o'z ta'sirini ko'rsatadi, singib ketadi. Ma'lumki, har bir kishining ko'nglida ikkinchi bir kishining hayotiga, ayniqsa, mashhur kishi bo'lsa, juda katta qiziqish yotadi. Darslarda yozuvchining shaxsiga qancha jiddiy va chuqur kirib borilsa, o'quvchi uni shaxs sifatida qancha ko'p va xo'b bilsa, uning asarlari ham shunchalik chuqur o'zlashtiriladi. Bugungi pedagogika-psixologiya fani shuni isbotlab berdiki, tarbiya samarali bo'lishi uchun bolada shakllantirilishi lozim bo'lgan har bir ma'naviy sifatga unda ijobiy munosabat uyg'otilishi kerak. "Uzluksiz adabiy ta'lim konsepsiyasi"da ham

shunday ta'kidlanadi: "Ayni vaqtda o'smiringa ezgu ma'naviy fazilatlar, go'zal insoniy amallar bevosita ko'rsatilsa va tarbiyalanuvchiga majburan tiqishtirilmay, ruhiyatiga tabiiy ravishda, zo'rliksiz singdirilsa, bola ma'naviyatining ajralmas sifatiga aylanadi. O'zaro muomala, munosabat deb atalmish qiyin bir mexanizmning amalga oshirilishi o'sha munosabatlarning ijobiy yoki salbiyligiga bog'liq". Yangilangan pedagogika uchun ma'naviyati boy, qarashlari tiyrak, fikrlari sog'lom kishilarni tarbiyalash birinchi o'rinda turadi. Soo'lom fikrli shaxslarjamiyatning taraqqiyotini to'g'ri belgilaydilar. Ma'naviyati to'g'ri shakllangan insongina ilmga intiladi. Inson ruhiyatining, ichki dunyosining qanchalar boyligi uning turmush tarzini belgilaydi. Har bir konkret insonning saviyasi birlashib, millatning umumiy saviyasini belgilaydi, jamiyat taraqqiyotini ta'minlaydi.

Mana shu fazilatlarning barchasini to'g'ri tashkil etilgan adabiyot darslari shakllantiradi. O'zbek adabiyoti darslari adabiy-badiiy, ilmiy-ijodiy bir spektaklga aylanishi kerak, toki unda har bir o'quvchining o'z roli, o'rni, vazifasi bo'lsin.

Adabiyot darslarida har bir o'quvchining shaxsi, hayoti,

kayfiyati o'qituvchining diqqat markazida turishi lozim. Adabiyot darslari inson ma'naviyati bilan shug'ullanar ekan, adabiyot o'qituvchisi kasbining asosi – amaliy insonshunoslik bo'ladi. O'qituvchi har bir o'quvchida shaxsni, insonni ko'rishi va uni chuqur bilishi shart. Adabiyot darslarida, ayniqsa, o'zbek adabiyoti darslarida hech bir harakat, hech bir ish shunchaki qilinmasligi zarur. Hammasi yaxshilab o'ylangan, puxta rejalashtirilgan bo'lishi lozim. Adabiyot o'qituvchisi darslarda ko'pincha bo'lib turadigan kutilmagan, tasodifiy muammolarni ham oldindan ko'ra bilishi va ularga tayyor turishi kerak.

O'zbek adabiyotini ham ulkan bir daraxtga qiyos qiladigan bo'lsak, uning kundan-kunga yangicha ko'rk ochib, rivojlanib borishida tom ma'noda ildiz vazifasini bajarayotgan ijodkorlarimizning o'rni beqiyosdir. O'zining ibratli hayot yo'li hamda mazmunli asarlari bilan o'sha adabiyot beb atalmish daraxtni ozuqa bilan taminlab turgan adiblarimizdan biri bu, shubhasiz O'tkir Hoshimovdir.

O'tkir Hoshimov - el ardoqlagan adib, so'z sanatkori! Adibning barcha asarlari o'zbek va va boshqa qardosh xalqlar mulkiga aylanib ketgan. "Bahor qaytmaydi", "Tushda kechgan umrlar", "Ikki eshik orasi", "Nur borki soya bor", "dunyoning ishlari", "Ikki karra ikki - besh " kabi qissa va romanlari, yuzdan ortiq dilbar hikoyalari, komediya va fojealari xalq orasida juda mashhur bo'lib ketgan . Adib haqida gap ketganda taniqli munaqqid Umarali Normatovning quyidagi fikrlari harakterlidir.“Ilk qissasi “Cho`l havosidan” tortib, “Daftar hoshiyasidagi bitiklar” kitobiga qadar, barcha asarlariga xos mushtarak holat shuki, ular betakror, benazir, sirli musiqiy ohang bilan yozilgan. Muallif qo`lidagi qalam go`yoki yozmaydi, balkim qalami uchidan so`zlar musiqa singari quyilib keladi; uning hikoya va qissalari she`rdek, dostondek o`qiladi, ular ysama sozda chalingan dilrabo kuydek yangraydi, romanlari ko`povozli simfoniyani eslatadi...” Yuqoridagi fikrlardan ham ko`rinib turibdiki, O`tkir Hoshimov asarlari xalqchilligi, yuksak falsafiy mushohadaga boyligi bilan alohida ajralib turadi. Ta`lim jarayonida O`tkir Hoshimov hayoti va ijodini o`rgatib, o`sib kelayotgan yosh avlodni tarbiyalashda adib asarlaridan foydalanish katta ahamiyat kasb etadi. Bu asarlarni o`qigan o`quvchida tabiiy ravishda onaga, vatanga, yor-u do`stga nisbatan chiksiz mehr-muhabbat, urish, jaholat kabi salbiy illatlarga nisbatan nafrat tuyg`usi shakillanadi. Demak, bemalol aytish joizki, ta`lim jarayonida O`tkir Hoshimov ijodini o`rgatish, komil inson tarbiyasida tayanch nuqta vazifasini bajara oladi. Bunday asarlarni topish, ularni maktab, akademik litsey, kasb-hunar kollejlari o`quv dasturiga kiritish har jihatdan foydalidir. Shu o`rinda bir savol tug`ilishi mumkin. Xo`sh, ularni o`quvchiga yetkazish, asarning mazmun-mohiyatiga ularni oshno qilish uchun nima qilish kerak? Shu o`rinda professor B.To`xliyevning quyidagi fikrlariga e`tibor qaratishni joiz topdik. B.To`xliyev shunday deydi: “Adabiyot o`qitish uchun maxsus fan kerakmi? Jamiyatda shunga ehtiyoj bormi? Ta`lim bosqichlarida adabiyot fanini yaxshi o`rganish va o`rgatish uchun adabiyot muallimlari qayg`urishi kerakmi yoki adabiyotshunoslarmi, pedagoglarmi yoki ruhshunos-psixologlarmi? Albatta,

bunday savollarning keti uzilmaydi. Ular necha marotaba berilgan edi, bugun ham berilmoqda. Ularni ertaga berilmay qolishi amri-mahol". Asar qanchalik yaxshi yozilgan bo'lmasin, uni o'quvchiga yetkazib berish talabga javob bermasa, bu asarni bir uyum qog'ozdan farqi yo`q. domla takidlaganidek, adabiyot fanini yaxshi o`rgatish va o`qitish uchun kim javobgar? Adabiyot o`qituvchisimi yokibo`lmasa adabiyotshunoslarmi? Afsuski, bu va bunga o`xshash savollar bugungi kunning ham, eng dolzarb masalasi hisoblanadi. Buni hal qilish uchun nima qilish kerak? degan savolning hali-hanuz javobi topilgan emas. Sevimli yozuvchimiz Said Ahmad: «O'tkir Hoshimovning "Dunyoning ishlari" asarini qissa emas doston deb atashni istar edim. U qo'shiqday o'qiladi, uni o'qib turib o'z onalarimizni o'ylab ketamiz. Shu mushfiq, shu jafokash onalarimiz oldidagi bir umr uzib bo'lmis qarzlarimizning aqalli bittasini uza oldikmi, degan andisha, bir savol ko'z oldimizda ko'ndalang turib oladi. Qissa bizni insofqa, insonni qadrlashga, hurmat qilishga chaqiradi" – deydi .

Savol va topshiriqlar:

1. Nima uchun asar "Dunyoning ishlari" deb nomlanadi?
2. Adibning onasiga bitgan "Iltijo" sini o'qib, o'zingizda paydo bo'lgan his-tuyg'ularni bayon qiling.
3. Adibning "Bilaman, dunyodagi hamma onalar yaxshi" degan so'zlarini izohlab bering
4. "Onalar mehri beqiyos" mavzusida insho yozing.

O'tkir Hoshimov hayoti va ijodini o'rganishda quyidagi "Klaster" dan foydalanish mumkin.

O‘tkir Hoshimovning „Cho‘l havosi“ qissasini o‘qib, yozuvchiga asar uni suyuntirib yuborganini xat qilib yozgan, Abdulla Qahhorning bildirgan fikrlarini o‘quvchilarga havola etish, o‘quvchini adib ijodiga qiziqishini yanada oshiradi. A.Qahhor shunday yozganedi:“O‘tkir !, „Cho‘lhavosi‘’ ni o‘qib suyunib ketdim.

Birdan lov etib boshlangan ijoding kelajagi porloq boladi , qissa juda sof, samimiy, iliq, tabiiy , rohat bilan o‘qiladi.” Abdulla Qahhorning ushbu gaplari

O‘. Hoshimovning ijod olamiga kirishida dalda bo‘lganini ta’kidlab, shu taassurot ta’sirida bir qator qiziqarli asarlar yozganidan o‘quvchilar xabardor qilindi.

Xulosa qilib aytganda O‘tkir Hoshimov xalqimizning sevimli, fidoyi, rostgo‘y yozuvchisi sifatida hamisha o‘z mavzui bo‘lib kelgan xalq hayotini qalamga olib, kitobxonlarga manzur bo‘ladigan asarlari bilan umrbod qalbimida, xotiramizda qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Mirziyoyev SH. Ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, muqaddas dinimizning sofligini asrash – davr talabi. // Xalq so'zi, - 2016 yil 16- iyun.
2. Milliy istiqlol g'oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar.-T.: O'zbekiston, 2000.
3. Adabiy turlar va janrlar. 2 jildlik. 1 jild. Epos. -T.: Fan, 1991.
4. T. Boboyev. Adabiyotshunoslik asoslari.-T., O'zbekiston. 2002-yil.
5. Duysenbayev O. «O'tkir Hoshimov ijodida ona obrazi» f.f.n.diss. – T: 2011
6. Duysenboyev O. “O'tkir Hoshimov asarlarida xarakter drammatizmi”: Adabiyotshunoslik// Til va adabiyot ta'limi, 2007
7. Hamdamov U. Badiiy tafakkur tadriji. –T.: Yangi asr avlodi
8. Imomkarimova M. «O'tkir Hoshimov asarlarida milliy qadriyatlar talqini» f.f.n. diss. – T, 2004
9. Jumaboyeva J. XX asr o'zbek she'riyatida psixologik tasvir mahorati. DDA. – Toshkent: 2000
10. Karimova V. Ijtimoiy psixologiya asoslari.-T.,-1994.